

Pestovanie a zber vlašských orechov v Nemecku: vhodné odrody, návrh systému a techniky zberu

www.af4eu.eu

Široká škála kultivarov vlašských orechov, z ktorých každý má svoje jedinečné vlastnosti, si pred výsadbou vyžaduje dobre premyslený výber.

Pestovanie vlašských orechov (*Juglans regia*) má vo veľkej časti Európy vrátane Nemecka dlhú históriu už od rímskych čias. V súčasnosti sú vlašské orechy na trhu vysoko cenené najmä pre svojevýživné orechy a veľmi odolné tvrdé drevo. Ich začlenenie do agrolesníctva môže zvýšiť ziskovosť o 10 až 50 %.

V Nemecku rastie dopyt po výrobkoch z vlašských orechov, ale väčšina sa dováža z iných krajín, akosú USA a Francúzsko. V súčasnosti zostáva komerčná produkcia vlašských orechov obmedzená naniekoľko stoviek hektárov, najmä kvôli nadmernému využívaniu počas svetových vojen. Rastúcipriťažlivosť trhu by preto mohla otvoriť nové príležitosti pre regionálne pestované vlašské orechy a zároveň podporiť ekosystémové služby.

Efektívny návrh systému, vhodné odrody a techniky zberu sú však rozhodujúce pre úspešnú komerčnú výrobu. Medzi odporúčané nemecké odrody patria odrody "Kurmarker Walnuss", "Ockerwitzer Lange", "Seifersdorfer Runde" a odrody Geisenheimer "č. 26", "č. 139" a "Wunder von Monrepos". Okrem toho sú obľúbenými odrodami cudzieho pôvodu "Franquette", "Lara" a "Fernor" (Francúzsko), "Scharsch" (americký výber odrôd Franquette), "Broadview" (Kanada) a "Mars" (Česko).

V agrolesníctve sa vlašské orechy často vysádzajú do pásov, aby sa optimalizovalo pestovanie a zberateľnosť. Vo väčšine prípadov sa zdá, že vzdialenosť 12 - 15 m medzi každým stromom je vhodná na zlepšenie vystavenia snečnému žiareniu, ako aj prúdenia vzduchu, pričom riziko chorôb a konkurencia sú minimalizované.

Techniky zberu zahŕňajú manuálne aj mechanické metódy. Jednotlivé pracovné kroky zahŕňajú:

1. Trasenie
2. Zber (napr. mechanickými zbernými strojmi, namontovanými alebo ručnými zariadeniami)
3. Triedenie

Za predpokladu, že sa vopred zväžia určité kritériá, majú nemecké agrolesnícké systémy veľký potenciál pre úspešné pestovanie vlašských orechov!

Daniel Fischer*, Ahmed Manzim Ridwan*, Peter Zander*

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.